

МОЖЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Остапенко Л.П.

старший викладач кафедри інформатики

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: ostlud@gmail.com

Кабанська Г.А.

завідувач відділу практик

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: pedpraktika@ukr.net

Компетентнісний підхід у формуванні майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня освіта (за предметними галузями) передбачає необхідність практичного аспекту, який поєднує теоретичну базу з практичними навичками та вміннями. Одним із важливих елементів такого підходу є педагогічна практика, під час якої здобувач має можливість відчувати себе не лише як отримувач освіти, але і як провайдер освітніх послуг, упроваджуючи свої знання й навички в освітній процес.

У Концепції розвитку педагогічної освіти (2018 р.) наголошено, що її головною метою є передова модернізація педагогічної освіти задля підготовки нового покоління педагогічних працівників і створення умов для розвитку сучасних альтернативних моделей професійного й особистісного зростання педагогів. Така модернізація визначається як ключовий фактор для впровадження Концепції реалізації державної політики щодо реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» до 2029 року. Це робить першочерговим питання про пошук способів оновлення підготовки студентів закладів вищої педагогічної освіти та їхньої практичної підготовки, особливо в умовах дистанційних форм навчання як у закладах загальної середньої освіти, так і в закладах вищої освіти. Педагогічна практика студентів визнається як

необхідний компонент та найбільш відповідна форма формування їхньої професійної компетентності.

Теоретичні та методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів, стратегії для підвищення ефективності формування їхньої професійної компетентності й організація педагогічної практики були представлені в дослідженнях таких авторів, як О. Абдулліна, М. Козій, О. Костащук, О. Тімець та інших науковців. Організація дистанційного навчання в закладах середньої та вищої освіти була розглянута у спільній монографії, яку редагували В. Кухаренко та В. Бондаренко.

Проходження педагогічної практики здобувачами вищої освіти Харківського національного університету імені Г.С. Сковороди є важливим етапом у системі практичної підготовки до майбутньої професійної діяльності і важливою складовою забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці.

Педагогічна практика для студента є складним етапом на шляху становлення як професійного вчителя. М. Вечірко так характеризує цей етап. Педагогічна діяльність має засоби, які суттєво відрізняються від засобів навчальної діяльності, а саме: цілі, інструменти, мотивація, контроль і оцінка [1]. Вона вміщує два види діяльності – навчальну та професійну. Ця проблема стає ще складнішою через те, що одна діяльність, яка ще не завершилася, перетинається з іншою – педагогічною. До проблем дистанційного проходження педагогічних практик належить організація комунікаційного простору з учнями, викладачами закладу освіти та вчителями шкіл. Використання соціальних мереж, telegram-каналів та viber-спільнот уможливили створення такого простору для спілкування й осучаснення перебігу педагогічної практики.

Проведення практики містить кілька етапів – підготовчий, основний та завершальний. Кожен із цих етапів має визначені в навчальному плані терміни, а також завдання та конкретні цілі, які прописані в навчальній і робочій програмах. Це не лише настановча конференція, на якій студенти ознайомлюються з контентом практики, її завданнями, організаційними

аспектами, а також із документацією, яка вимагається під час практики, та яка проводиться з використанням технології відеозв'язку (Zoom, Google Meet, Skype, Viber тощо), але й різні зустрічі з учителями-методистами, прикладом якої є майстер-клас із заповнення сучасної шкільної електронної документації, що провів для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 014 Середня освіта (історія) Сергій Макєєв, директор Харківської загальноосвітньої школи №124 Харківської міської ради Харківської області. На основному етапі безпосередньо педагогічної практики здобувачі вищої освіти залучаються до освітнього процесу закладів освіти, за якими розподілені. На цьому етапі здобувачі вивчають особливості організації освітнього процесу в закладах освіти, досвід учителів закладів. Вивчений досвід та отримані знання під час теоретичних курсів є підґрунтям для активної професійної діяльності. Накопичення й апробація широкого кола сервісів онлайн-освіти стають причинами активізації фахового обговорення їх практичних можливостей, ефективності та психологічних аспектів упровадження безпосередньо під час виконання завдань педагогічної практики та методичних консультацій із керівниками практик від університету й закладів освіти. Так, цього року результати таких обговорень були представлені здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти першого року навчання фізико-математичного факультету на секційних засіданнях V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі», що відбулася 10-11 травня 2023 року. Такі наукові дискусії роблять завершальний етап практики більш ґрунтовним.

Ефективна педагогічна практика в умовах дистанційної форми навчання потребує особливого підходу і використання різноманітних стратегій та інструментів. Ось деякі можливості для організації та проведення успішної педагогічної практики:

- Використання онлайн-платформ та навчальних систем (Moodle, Blackboard, Google Classroom тощо) дозволяє організувати навчальний процес, створити завдання, відеолекції, тести та взаємодіяти з учнями.

- Підготовка і проведення синхронних та асинхронних уроків дозволяє здобувачам зручно й раціонально використовувати час та робити навчання більш індивідуалізованим.

- Відеоуроки та мультимедійні ресурси допомагають створити більш доступний і зрозумілий контент для учнів та підвищити ефективність уроків, що проводять здобувачі під час практики.

- Використання інструментів для спільної роботи (форуми, чати, відеоконференції) із метою створення можливостей для спілкування й обговорення матеріалів дозволяють здобувачам підготувати якісний матеріал та організувати різні форми взаємодії з учнями на уроках, отримати зворотній зв'язок із методистами, учителями, учнями.

Практика в дистанційному режимі може сприяти розвитку навичок самостійності та саморегуляції у здобувачів, підвищувати мотивацію до самовдосконалення та педагогічної майстерності.

Література

1. Вечірко М.С. Педагогічна практика як одна із умов формування професійного самовизначення майбутнього вчителя філології. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. 2012. № 3-4. С. 270–277.